

УДК347.121.1

Явтушенко Олександр Володимирович –
студент 1 року навчання магістратури Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Oleksandr V. Yavtushenko –
1st year student of Magistracy, Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Поняття і зміст немайнових репродуктивних прав фізичної особи

У статті викладено результати дослідження проблем визначення поняття репродуктивних прав, підходів до встановлення обсягу таких прав та їх правового змісту. Аналіз вказаної проблематики засвідчив актуальність та своєчасність її дослідження. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні у правотворчій та правозастосовній діяльності для врегулювання місця репродуктивних прав фізичних осіб у правовій системі України, правовій регламентації прав на аборт, штучне запліднення та використання контрацепції, а також подальших наукових досліджень піднятої тематики.

Ключові слова: репродуктивні права, особисті немайнові права, фізична особа, природне право, гарантії здійснення права.

В статті изложены результаты исследования проблем определения понятия репродуктивных прав, подходов к установлению объема таких прав и их правового содержания. Анализ указанной проблематики показал актуальность и своевременность такого исследования. Сделанные в статье выводы могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности для урегулирования места репродуктивных прав физических лиц в правовой системе Украины, правовой регламентации прав на аборт, искусственное оплодотворение и использование контрацепции, а также дальнейших научных исследований упомянутой тематики.

Ключевые слова: репродуктивные права, личные неимущественные права, физическое лицо, естественное право, гарантии осуществления права.

O.V. Yavtushenko Determination and Content of Reproductive Rights of an Individual

Biological reproduction is the key to the continuation of the human being and the existence of society. The rapid development of science and technology combined with the ongoing demographic crisis, current epidemiological challenges, the clash of traditional and modern approaches to the realization of the right to abortion, human cloning, usage of contraceptives, artificial insemination and paternity necessitates to resume discussion of the concept, content, place and role of reproductive human rights in the system of personal non-property rights. This research is designed to answer only some of these questions. It is intended to define the concept of the legal category of reproductive rights, to outline the content and scope of such rights.

The main goal of the article is to systematize the approaches to the definition of the concept of reproductive rights and to formulate a single concept of reproductive rights of an individual; to give the definition of constituent elements of reproductive rights and to make their brief review. This research also aims to study approaches to the peculiarities of defining the concept and content of reproductive rights of individuals, status of their legal regulation in Ukrainian and international law.

The article analyzes the evolution of the concept of reproductive rights and their internal content. Based on the analysis of the sources of international law, national legislation and doctrinal positions, the author made an attempt to form his own definition of reproductive rights and their essence. In general the article presents the results of the research regarded to defining the concept of reproductive rights, approaches to establishing the scope of such rights and their legal content. The analysis of the specified problems showed the relevance and timeliness of such a study. The conclusions made in the article can be used in law-making and law enforcement

activities. It can help to regulate the place of reproductive rights of individuals in the legal system of Ukraine, legal regulation of the rights to abortion, artificial insemination and the usage of contraceptives, as well as further scientific research on the above topics.

Keywords: *reproductive rights, non-property rights, natural law, guarantees of the exercise of the right*

Постановка проблеми. Біологічна репродукція – запорука продовження людського роду та існування суспільства як такого. Стрімкий розвиток науки і техніки у поєднанні з триваючою демографічною кризою, епідеміологічними викликами сьогодення, зіткненням фундаменталістських та новітніх підходів до реалізації права на аборт, клонування людини, користування контрацептивними засобами, штучного запліднення і визначення батьківства потребують відновлення дискусії про поняття, зміст, місце та роль репродуктивних прав людини в системі особистих немайнових прав. Ця робота покликана дати відповіді лише на деякі з цих питань, а саме: визначити поняття правової категорії репродуктивних прав, окреслити зміст та обсяг здійснення таких прав фізичними особами.

Актуальність даної статті зумовлюється необхідністю правового регулювання репродуктивних прав фізичних осіб в умовах зростаючого попиту суспільства на репродуктивний вибір та відсутності належної правової регламентації цього питання в системі законодавства України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Представлена тема є доволі новою для української наукової спільноти, але, незважаючи на це, можна виокремити нову дисертаційну роботу Чечерського В.І., яка була захищена у 2020 році, у якій автор досліджує конституційно-правовий бік права на репродукцію (відтворення). Окремі аспекти репродуктивних прав та гарантій їх здійснення досліджувалися такими вітчизняними вченими як Стефанчук Р. О., Москаленко К. В., Старікова Н., а також такими зарубіжними цивілістами як Реббека Дж. Кук, Перевозчикова Є. В., Бернард М. Діккенс, Б. Джессі Хілл тощо.

Невирішені раніше проблеми. Задля повного і всебічного дослідження цієї проблематики необхідно поставити завдання та виокремити проблеми, які будуть вирішені цією статтею. Серед таких завдань і проблем, зокрема, систематизація підходів до визначення поняття репродуктивних прав та спроба сформулювати

єдине поняття репродуктивних прав фізичної особи; визначення складових елементів (змісту) репродуктивних прав та їх короткий огляд.

Метою цієї статті є дослідження підходів до особливостей визначення поняття та змісту репродуктивних прав фізичної особи, стану їх правової регламентації у вітчизняному та міжнародному праві.

Виклад основного матеріалу. Життя людини у будь-якому цивілізованому суспільстві визнається найвищою цінністю. Саме тому, серед всіх немайнових прав фізичної особи першорядне місце займає право на життя і похідне від нього право на продовження роду (репродуктивне право). Як слушно зазначає В. Чечерський, «репродуктивна поведінка є складовою соціальною поведінкою і являє собою складний, інтегральний, багаторівневий феномен, що містить три складові – біологічну, психологічну і соціальну. Її зміст полягає у забезпеченні постійного збереження людства як виду, із нею певною мірою пов'язані всі основні потреби людини» [10, с. 58]. З цього випливає логічний висновок про те, що репродуктивні права належать до категорії природних прав, адже зумовлюються природною потребою у продовженні власного роду, а правове дослідження їх сутності є вкрай важливим в умовах зростаючої демографічної кризи в Україні та розвитку сучасних технологій відтворення життя (штучне запліднення, кріогенетика, клонування тощо).

Вітчизняні вчені сходяться у думці, що «правовідносинам у галузі репродукції людини притаманний особистий немайновий характер, вони мають комплексну природу та виступають предметом міжгалузевих регулювань. Цей міжгалузевий інститут охоплює як загальні елементи, що використовуються іншими галузями права, так і ті, яким притаманні ознаки суто приватно-правових відносин. До останніх належать цивільно-правові форми реалізації репродуктивних прав, у тому числі договірні засоби, встановлення юридичних фактів, а також захист зазначених прав цивільно-правовими методами» [4, с. 98]. Водночас, відсутність

належного регулювання на рівні закону цього прошарку особистих немайнових прав в Україні гальмує не тільки розвиток цивільно-правих відносин, пов'язаних з їх реалізацією, але і звужує можливості судового захисту таких прав.

Необхідно зазначити, що проблема репродуктивних прав на високому міжнародному рівні була вперше піднята на Міжнародній конференції по народонаселенню та розвитку (ICPD), яка проходила у Каїрі у 1994 році. Конференція змінила основні підходи до репродуктивного здоров'я і сформулювала декілька ключових тез: 1) вимогу виключити цільові демографічні показники і показники контролю народжуваності з національних програм в галузі народонаселення і планування сім'ї; 2) вимогу забезпечення прав жінок і досягненню гендерної рівності; 3) необхідність статевої освіти для підлітків та надання всеосяжних послуг в області охорони репродуктивного здоров'я; 4) визначення пріоритету боротьби із пандемією ВІЛ/СНІДу у світі.

Продовження цих ідей відобразилося у статтях Пекінської декларації 1995 року, у якій наголошувалося на тому, що хоча права чоловіка і жінки у сучасному світі є рівними, але з огляду на більший рівень соціального і репродуктивного навантаження на жінку, що зумовлюється виключною її можливістю народжувати, якою не наділені чоловіки, її репродуктивні права мають перебувати під особливою охороною національних правопорядків [8]. У 1999 році на Гаазькому форумі «вперше було приділено увагу унікальним проблемам охорони репродуктивного здоров'я, які постали перед країнами з перехідною економікою, такими як Україна» [5, с. 92].

Остаточне оформлення цієї позиції відбулося у 1999 році в пункті 6 Рекомендації ООН № 24 з ліквідації дискримінації жінок відповідно до якої «біологічні відмінності між жінками і чоловіками можуть призвести до відмінностей і в стані їхнього здоров'я, проте також є соціальні чинники, які визначають стан здоров'я жінок і чоловіків та які можуть варіюватися і серед самих жінок. У зв'язку з цим особливу увагу слід приділяти потребам і правам у сфері охорони здоров'я жінок, що належать до уразливих груп, – жінки-мігранти, жінки-біженці та жінки, переміщені всередині країни, малі

дівчатка, жінки похилого віку, жінки, що займаються проституцією, жінки із автохтонного населення, жінки з інвалідністю та жінки, які страждають на фізичні або психічні розлади» [3, с. 54].

У п. 7.3. Програми дій ICPD було вперше дане міжнародне легальне визначення репродуктивних прав. Так, «репродуктивні права охоплюють деякі права людини, які вже визнані в національних законодавствах, міжнародних документах з прав людини та інших відповідних документах Організації Об'єднаних Націй, прийнятих на основі консенсусу. Зазначені права ґрунтуються на визнанні основного права всіх подружніх пар і окремих осіб вільно приймати відповідальне рішення щодо кількості своїх дітей, інтервалів між їх народженням і часу їх народження, мати у своєму розпорядженні для цього необхідну інформацію і засоби, право на досягнення максимально високого рівня сексуального та репродуктивного здоров'я. Це також включає їх право приймати рішення щодо відтворення потомства без якої б то не було дискримінації, примусу і насильства, про що йдеться в документах з прав людини. При здійсненні цього права подружні пари і окремі особи повинні враховувати потреби своїх живучих і майбутніх дітей і свою відповідальність перед суспільством» [2, с. 45].

Як зазначалося вище, багаторазові спроби дати легальне визначення на національному рівні закінчилися невдачею. Так, останнім проектом нормативно-правового акту, присвяченого врегулюванню цього питання був проект Закону України «Про репродуктивні права та гарантії їх здійснення», який був поданий ще у 2004 році. Автори законопроекту пропонували визначити репродуктивні права як «передбачені законом можливості людини на здійснення та охорону її репродуктивного здоров'я і вільне прийняття рішень у відношенні народження чи відмови від народження дитини в шлюбі чи поза ним, а також на медико-соціальну, інформаційну і консультативну допомогу в цій сфері» [7, с. 1]. Необхідно наголосити, що обидва запропонованих визначення станом на 2021 рік хоча і залишаються актуальними, але очевидно не охоплюють всього змісту репродуктивних прав, які сьогодні включають у себе останні.

На доктринальному рівні спробидати визначення поняття репродуктивних прав були

зроблені вітчизняними вченими. Так, Стефанчук Р. О. визначає їх як «комплексну сукупність можливостей фізичної особи, що спрямовані на забезпечення святої місії людини – відтворення собі подібних», зазначаючи при цьому, що «попри те, що тією чи іншою мірою репродуктивні права забезпечують право на життя, вони не є тотожними, оскільки в такому випадку відсутність у особи можливостей здійснення репродуктивних прав трактувалася б як порушення права на життя, що є нелогічним. Окрім цього, ці права відмежовуються за об'єктом. Так, якщо об'єктом права на життя є особисте немайнове благо – життя особи носія цього права, то об'єктом репродуктивних прав є здійснення репродуктивної функції, що спрямоване на зачаття життя інших осіб» [9, с. 68]. Чечерський же вважає, що «репродуктивні права є комплексом прав людини у репродуктивній сфері з приводу здійснення нею вільного та добровільного репродуктивного вибору, а також забезпечення та гарантування його реалізації, у тому числі через охорону репродуктивного здоров'я» [10, с. 114]. Як бачимо, доктринальні підходи схиляються до універсального способу формулювання поняття репродуктивних прав за якого можливим є розширення їх змісту без зміни визначення. На нашу думку, хоча подібні формулювання і можуть сприйматися як розмиті, але вони забезпечують можливість широкого тлумачення змісту репродуктивних прав, що в контексті їх стрімкого розвитку вбачається більш прагматичним підходом порівняно з класичним чітким визначенням таких прав через призму їх ознак.

При дослідженні змісту репродуктивних прав прийнято виділяти їх базові (основні) та додаткові (факультативні) елементи. У своєму дисертаційному дослідженні 2020 року Чечерський зазначає, що «базовими елементами (правомочностями) права людини на репродукцію (відтворення), які становлять його зміст та детермінуються вродженою потребою людини на продовження роду є право на вільне та добровільне прийняття рішення щодо: 1) народження чи відмови від народження дітей (відтворення нащадків); 2) кількості дітей; 3) інтервалів між народженнями дітей»; водночас «додатковими елементами (правомочностями) права людини на

репродукцію (відтворення), які становлять його зміст однак не детермінуються вродженою потребою людини на продовження роду є право на вільне та добровільне прийняття рішення щодо: 1) донорства репродуктивних клітин, ембріонів; 2) застосування допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі за відсутності проблем із фертильністю; 3) вибору статі майбутньої дитини при застосуванні репродуктивних технологій; 4) втручання до генома майбутньої дитини та право на клонування» [10, с. 4]. З цього логічно випливає, що базові елементи репродуктивних прав пов'язані з самою сутністю людини, а факультативні елементи – з рівнем розвитку сучасної науки і техніки.

Процесу здійснення репродуктивних прав, що становить внутрішню структуру механізму його реалізації, властива велика ступінь самостійності особистості в здійсненні цього права. Основною гарантією здійснення особою правомірних дій по здійсненню даного права виступає процес саморегулювання особистістю своєї власної поведінки. Зовнішній механізм реалізації репродуктивних прав включає в себе гарантії їх реалізації і охорони. Гарантії реалізації об'єднують норми, які, по-перше, безпосередньо закріплюють такі права, а по-друге, формулюють основні умови його реалізації. Проте, в умовах відсутності законодавчого регулювання репродуктивних прав, доречним є згадати класифікацію складових елементів репродуктивного права, які пропонувалися проектом Закону про репродуктивні права та гарантії їх здійснення. До цього переліку відносяться такі елементи: 1) право на репродуктивний вибір (ст. 5); 2) право на репродуктивне здоров'я (ст. 6); 3) право на одержання інформації щодо репродуктивного здоров'я і планування сім'ї (ст. 7); 4) право на одержання послуг щодо здійснення та охорони репродуктивного здоров'я і планування сім'ї (ст. 8); 5) право на материнство (ст. 10); 6) право на батьківство (ст. 11); 7) право на профілактику та лікування безпліддя (ст. 12); 8) право на донорство та збереження репродуктивних клітин (ст. 13); 9) право на штучне запліднення й імплантацію ембріона (ст. 15); 10) право на використання методу сурогатного материнства (ст. 16); 11) право на використання

контрацепції (ст. 17); 12) право на стерилізацію (ст. 18); 13) право жінки на штучне переривання вагітності (ст. 19); 14) право на конфіденційність інформації щодо реалізації репродуктивних прав (ст. 20) та 15) репродуктивні права фізичних осіб, яким здійснена зміна (корекція) статі.

У системі загального права до основних репродуктивних прав відносять такі: 1) право на аборт; 2) право на таємницю інформації про реалізацію репродуктивних прав; 3) право на використання контрацепції; 4) право на стерилізацію та 5) право на зміну статі [1]. Як бачимо, усі ці права зосереджені лише на їх носії, тобто на суб'єкті репродуктивних прав. Це може пояснюватися особливостями прецедентної системи права, яка будується на сталих судових рішеннях і не завжди здатна оперативно реагувати на зміну соціальних умов і чинників, зумовлених стрімким науково-технічним розвитком, що у свою чергу впливають на обсяг, зміст і характер здійснення репродуктивних прав. На нашу думку, подібна класифікація є занадто вузькою, оскільки жодним чином не враховує цілий спектр немайнових прав, пов'язаних з донорством генетичного матеріалу, штучним заплідненням, збереженням та перенесенням ембріонів, вибором статі та інших фізіологічних характеристик майбутньої дитини. Автор статті переконаний, що сучасна юридична наука має зосередитися на правовому регулюванні саме додаткових (факультативних) елементів репродуктивних прав, оскільки вони є найдинамічнішими іпоки що мають низький рівень регламентованості у чинному законодавстві.

Слід зазначити, що розвиток інституту репродуктивних прав у системі загального права зумовив виникнення там двох нових видів позовів: про помилкове життя та про помилкове зачаття. К. Москаленко зазначає, що «позови про помилкове життя (англ. – *wrongfullifeclaims*) – це позови, подані дітьми з фізичними вадами, батькам яких внаслідок лікарської помилки не було повідомлено про вади розвитку плоду під час вагітності. У відповідних спорах позивачі посилаються на те, що якби вчасно було відомо про відповідні вади розвитку плоду, то з метою уникнення народження дитини – інваліда вагітність була б перервана» [6, с. 56]. Сприйняття подібних позовів судами

України є мало ймовірним на сучасному етапі, оскільки сам термін «помилковість життя» очевидно суперечить існуючому публічному порядку. На відміну від них, «позови про помилкове зачаття – це позови батьків, щодо одного або обох з яких було проведено процедуру стерилізації, причому лікарська помилка під час проведення такої процедури або ненадання лікарем повної інформації про її проведення призвела до народження небажаної дитини» [6, с. 57]. Такі позови, вочевидь, можуть мати успіх і в Україні, але лише в контексті реалізації компенсаторного механізму відшкодування витрат, які виникли внаслідок небажаної вагітності, спричиненої помилкою лікаря або неналежно наданою медичною послугою стерилізації.

Висновки. Таким чином, можемо дати авторське визначення. Репродуктивні права – комплекс правомочностей, які забезпечують можливість реалізації фізичною особою своєї природної потреби у продовженні роду (або відмови від його продовження) та збереженні власного генетичного матеріалу. На нашу думку, таке визначення розкриває сутність і соціальне призначення репродуктивних прав як регулятора суспільних відносин у сфері відтворення або відмови від відтворення життя на землі. Важливо наголосити, що у такій інтерпретації поняття права на відтворення виділяється право на відмову від продовження роду, яке з демографічної точки зору є негативним явищем, але без якого юридична сутність репродуктивних прав не відповідала б реально існуючому стану речей.

Щодо визначення обсягу репродуктивних прав та їх складових елементів вважаємо, що слід погодитися із диференціацією їх на базові та додаткові. Водночас, переконані, що перелік складових цього права має бути відкритим, що зумовлюється його стрімким розвитком як у площині практичного застосування, так і у сфері доктринальних розробок. Закритий перелік правомочностей буде гальмувати еволюцію репродуктивних прав та перешкоджатиме появі нових складових, які беззаперечно виникатимуть у майбутньому.

Отже, інститут репродуктивних прав є важливою складовою особистих немайнових прав фізичної особи, який почав активно розроблятися на доктринальному рівні в останні

роки, але не має чіткої та зрозумілої регламентації на законодавчому рівні України. Подальші дослідження цієї проблематики дозволять більш системно дослідити поставлені у цій роботі питання, що в результаті дасть змогу

дати ефективні пропозиції до законодавчого врегулювання репродуктивних прав і гарантій їх здійснення.

Список використаних джерел:

1. Cook R. J., Dickens B. M. From reproductive choice to reproductive justice. *The International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2009. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2009.03.018>.
2. Доклад международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, 5-13 сентября 1994 года). URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_rus.pdf.
3. Загальні рекомендації, ухвалені Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок №1-37. 2019. URL: <https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/Загальні-рекомендації-Комітету-ООН.pdf>.
4. Кириченко Т., Старікова Н. Репродуктивні права як предмет цивільно-правового регулювання. *Історико-правовий часопис*, 2015. Вип. 1. С. 95–100.
5. Лакіза-Сачук Н. Репродуктивне здоров'я населення України у контексті соціально-демографічного розвитку держави. *Етнічна історія народів Європи*. 2000. URL: <http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2000/7/articles/19.pdf>.
6. Москаленко К. В. Деякі питання відшкодування заподіяної лікарем шкоди у спорах про помилкове життя та помилкове зачаття. *Медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров'я: виклики та реалії реформ»*. 2017. URL: <http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/Медико-правовий-форум.pdf>.
7. Проект Закону про репродуктивні права та гарантії їх здійснення. 2004. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5105&skl=5.
8. Пекінська декларація. 1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507#Text.
9. Стефанчук Р. О. Поняття, система, особливості здійснення і захисту репродуктивних прав фізичної особи. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. 2004. Вип. 1-2. С. 66-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_14.
10. Чечерський В. І. Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження: дис. докт. юр. наук. Ужгород, 2020. 509 с.

References:

1. Cook R. J., Dickens B. M. From reproductive choice to reproductive justice. *The International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2009. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2009.03.018>.
2. Doklad mezhdunarodnoj konferenczii po narodonaseleniyu i razvitiyu (Kair, 5-13 sentyabrya 1994 goda). URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_rus.pdf [in Russian].
3. Zagalni rekomendacziyi, ukhvaleni Komitetom OON z likvidaciyi diskriminaciyi schodo zhinok №1-37. 2019. URL: <https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/Загальні-рекомендації-Комітету-ООН.pdf> [in Ukrainian].
4. Kirichenko T., Starikova N. Reproductivni prava yak predmet czivilno-pravovogo reguluvannya. *Istoriko-pravovij chasopis*, 2015. 1. 95–100. [in Ukrainian].
5. Lakiza-Sachuk N. Reproductivne zdorovya naseleण्या Ukrajini u konteksti soczialno-demografichnogo rozvitku derzhavi. *Etnichna istoriya narodiv Yevropi*. 2000. URL: <http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2000/7/articles/19.pdf> [in Ukrainian].
6. Moskalenko K. V. Deyaki pitannya vidshkoduvannya zapodiyanoi likarem shkodi u sporakh pro pomilkove zhittya ta pomilkove zachattya. *Mediko-pravovij forum "Zakhist prav i svobod lyudini u sferi okhoroni*

zdorovya: vikliki ta realiyi reform". 2017. URL: <http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/Медико-правовий-форум.pdf> [in Ukrainian].

7. Proekt Zakonu pro reproductivni prava ta garantiyi yikh zdijsnennya. 2004. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5105&skl=5 [in Ukrainian].

8. Pekinska deklaraciya. 1995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507#Text [in Ukrainian].

9. Stefanchuk R. O. Ponyattya, sistema, osoblivosti zdijsnennya i zakhistu reproductivnikh prav fizichnoyi osobi. *Visnik Khmelniczkogo institutu regionalnogo upravlinnya ta prava*, 2004. 1-2. 66-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_14 [in Ukrainian].

10. Checherskij V. I. (2020). Pravo na reprodukciyu (v`dtvorennya) u sistemi osnovopolozhnikh prav lyudini: konstitucijno-pravove doslidzhennya: *Doctor`s thesis*. Uzhgorod [in Ukrainian].